

Rapport d'étape de Portage

Pour la période de janvier à mars 2019

Le rapport d'étape suivant résume les activités et les réalisations de Portage du premier trimestre de 2019; on y fait le point sur les activités et les communications de Portage pendant cette période.

Le document vise notamment les travaux entrepris pour :

1. favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la gestion des données de recherche au Canada au moyen d'un réseau durable de services de bibliothèque et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport qui suit fait état de nos progrès dans la mise en place de cette communauté de pratique nationale projetée.

Il a été établi par :

Jeffrey Moon (directeur, Portage)

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET)

Sarah Wilkinson (agente de projet, ABRC/Portage)

Julie Morin (agente de projet, ABRC)

Avril 2019

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Cet objectif a pour aspects essentiels la coordination et l'élargissement des compétences et des services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et le renforcement des capacités dans certains domaines de la GDR.

Activités et réalisations

Les mises à jour suivantes sont centrées sur le travail du réseau d'experts de Portage.

Conservation des livres blancs de Portage

- Les livres blancs de Portage sont en cours de traitement afin d'être conservés dans UBC Open Collections, <https://open.library.ubc.ca/>, un dépôt numérique de matériel de recherche et d'enseignement en libre accès. Jusqu'à présent, les livres blancs des groupes d'experts sur la découverte des données, la préservation et la formation ont été publiés.

Conseil des présidents de Portage

- Le Conseil des présidents de Portage s'est réuni le 27 février 2019. Les présidents ont entendu les mises à jour du secrétariat de Portage et ont fait le point sur leurs progrès à ce jour et sur leurs plans de travail futurs. Parmi les autres points de discussion, mentionnons le financement de Portage (membre de l'ABRC, les trois organismes, les subventions Connexion du CRSH et l'ISDE), les comptes rendus sur le Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux, le Fonds de GDR de CANARIE et une discussion sur le paysage actuel des dépôts canadiens.
- La prochaine réunion en personne aura lieu le 10 mai à l'Université de Toronto.

Groupe d'experts sur la curation des données (GECD)

- L'objectif du GECD est de déterminer, évaluer et promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage de données et leur réutilisation par des chercheurs dans des projets, ainsi que les données dans des dépôts.
- Le GECD a rédigé un document de deux pages présentant les notions élémentaires de la curation des données, qui couvre les éléments essentiels de la curation des données destiné aux personnes assurant un rôle de curateur des données. Celui-ci est disponible en français et en anglais.
- Le GECD rédige actuellement un guide de survie sur la curation des données, qui sera disponible en ligne sur GitHub et le site Web de Portage.
- Le GECD continue de collaborer avec le groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) afin de concevoir une stratégie et un processus de collecte d'information et de sensibilisation permettant de désigner les responsables de la

curation de données, de l'expertise et des activités au Canada dans le cadre d'une plus vaste initiative de « création de réseau. »

- Le GECD continue de travailler avec l'équipe du DFDR à la mise à l'essai et à l'amélioration du flux de travail de la curation de données.
- Portage, en partenariat avec la bibliothèque de la McMaster University, a reçu une subvention Connexion pour créer et tenir un Forum canadien sur la curation des données. Il a pour objectif de contribuer à l'établissement d'un réseau canadien de curation des données (suivant le modèle du US Data Curation Network, ou DCN) et d'une activité de formation en collaboration avec le groupe d'experts sur la formation (GEF).

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD)

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et de la mise sur pied d'un service national de découverte des données.
- Le groupe de travail sur le service d'exploration des données du DFDR du GEDD poursuit son travail d'identification des dépôts de données canadiens afin d'effectuer la collecte dans l'interface de découverte nationale, de créer des documents d'information qui éclaireront les communautés des bibliothèques et des dépôts au sujet du service d'exploration du DFDR et de mettre en correspondance les mots-clés collectés des principaux travaux selon le schéma Faceted Application of Subject Terminology (FAST) au moyen d'OpenRefine.
- Le GEDD a mis sur pied un nouveau groupe de travail pour entreprendre le projet de mettre en correspondance les sujets FAST. Un appel de déclaration d'intérêt a été lancé en mars 2019, et le groupe devrait tenir sa première réunion au début de mai 2019.
- En coordination avec le projet Geodisy financé par CANARIE, le GEDD et l'équipe de développement du DFDR explorent comment intégrer la recherche géospatiale dans l'interface de découverte du DFDR.
- Les travaux se poursuivent pour tenir à jour la liste Re3data des [dépôts canadiens](#).
- Le GEDD poursuit sa collaboration avec le GT du service de découverte du DFDR afin de répertorier les dépôts à ajouter dans l'interface de découverte nationale. La liste complète des dépôts collaborateurs se trouve [ici](#).
- Une introduction de deux pages sur l'interface de découverte du DFDR est en cours et sera disponible en avril ou mai 2019.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD)

- Le GEPGD continue de superviser la mise en œuvre de l'Assistant PGD, la plateforme nationale de plan de gestion des données de portage. Le groupe compile des « modèles » de PGD propres à diverses disciplines, pour aider les chercheurs à les rédiger.

- Le GEPGD et Portage continuent de travailler en étroite collaboration avec l'Université de l'Alberta à la mise à jour et à la migration de l'Assistant PGD 2.0. Le plan de travail prévoit toujours le lancement de l'Assistant PGD 2.0 en 2019.
- Les travaux des deux nouveaux groupes de travail du GEPGD se poursuivent :
 - Le GT sur les modèles continue de chercher des exemples de PGD à ajouter à ceux qui ont déjà été cernés.
 - Le GT sur les politiques continue de se pencher sur l'approbation et l'évaluation du PGD en examinant le travail d'autres administrations dans ce domaine.
- Le GEPGD travaille également à un guide rapide d'une page, sommaire, au sujet de l'Assistant PGD.
- La présidente du GEPGD, Carla Graebner, sera en congé universitaire pendant 12 à 16 mois à compter de juin 2019. Deux coprésidents intérimaires ont été désignés : James Doiron, de l'Université de l'Alberta, et Maggie Neilson, de l'Université Acadia. Nous souhaitons le meilleur à Carla pour son congé et souhaitons la bienvenue à James et Maggie dans leurs nouvelles fonctions.
- Un nouveau sous-groupe du GEPGD a été formé : le groupe de travail des dépôts de PGD. Ce groupe élaborera un dépôt interrogeable, accessible et multidisciplinaire d'exemples de plans de gestion des données que les chercheurs pourront consulter pendant qu'ils rédigent leurs propres plans.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP)

- Le GEP continue de fournir au réseau Portage des conseils et des orientations au sujet des nouveautés en matière de la création d'infrastructure de GDR afin d'appuyer à long terme l'intendance des données, des métadonnées et du code de recherche.
- Le GEP a terminé l'élaboration de son [plan de travail](#) actuel qui donne un aperçu de haut niveau des priorités proposées et des tâches connexes pour le GEP au cours des deux prochaines années.
- Un sous-groupe du GEP travaille à une description de poste pour un poste de « coordonnateur de la préservation » en prévision de l'évolution possible du financement de l'IRN.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI)

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est responsable de la gestion du matériel et des extraits du Consortium canadien d'enquête en GDR.
- Feuille de route de la GDR :
 - Le peaufinage de la taxonomie est en cours et il sera publié bientôt.
 - La feuille de route tire à sa fin; elle établira les priorités de recherche pour le GERI à l'avenir.
- Le format et l'objectif du GERI changeront à mesure que l'accent passera du projet de « feuille de route » à celui d'aider les GE et GT à recueillir des données probantes et à

préparer des études et rapports sur des sujets prioritaires. À cette fin, deux nouveaux groupes de travail ont été formés : le groupe de travail sur l'état actuel de la capacité de GDR et le groupe de travail sur l'évaluation de la planification stratégique et des politiques.

Groupe d'experts sur la formation (GEF)

- L'objectif principal du GEF est de créer et de tenir à jour un continuum de haut niveau de formations pour appuyer les chercheurs et spécialistes de la GDR dans l'ensemble du Canada.
- Les modules de formation de l'Assistant PGD sont en cours d'examen par le GEF et seront disponibles au printemps 2019. Merci au Scholars Portal du CBUO d'offrir un accès continu au système de gestion de l'apprentissage qui sous-tend ces modules et de l'héberger.
- Un nouveau groupe de travail, Dépôts 101, a été formé pour élaborer un autre ensemble de modules de formation. Le groupe est coprésidé par Vivek Jadon et Laurence Horton.
- Des travaux sont en cours entre le GEF et d'autres groupes d'experts afin d'élaborer des guides rapides d'une page. Certains groupes ont également choisi d'élaborer des documents d'introduction de deux pages.

Les produits et activités terminés et en cours comprennent :

Quatre guides sommaires terminés : Curation des données, GDR, DFDR, DVN

Deux sont en cours : PGD, dépôts de données.

Quatre documents d'introduction ont été réalisés : curation des données, GDR, interface de découverte du DFDR, DVN (deux d'entre eux ne sont pas actuellement disponibles, mais le seront très bientôt).

Autres travaux en cours : Documents d'introduction sur les PGD et sur les dépôts de données

Deux modules de formation sont terminés : Le GDR 101, le CHIR et l'Assistant PGD sont en cours de révision.

Deux sont en cours : Dépôts de données 101, Dataverse.

Formation en personne par Portage ou ses membres :

- Journée de formation en GDR de McGill, Montréal (James Doiron);
- Symposium sur la GDR des cégeps, Québec (directeur de Portage);
- Semaine de la GDR de l'Université de l'Alberta (James Doiron).

Activités à venir :

- IASSIST 2019, Sydney, Australie (de nombreux experts animeront des présentations et présenteront des affiches sur la GDR et Portage; le directeur de Portage fera une présentation; les membres du GEF, du GEPGD et du GERI présenteront ou donneront des ateliers);
- Webinaires de formation sur le PGD du BCI (Danny Letourneau).

Webinaires : Portage travaille à la coordination de la formation par webinaire dans le grand écosystème de la GDR, en partenariat avec d'autres intervenants, le cas échéant.

- Tous ces produits et toutes ces activités alimentent le modèle de « continuum de formation » que le GEF élabore actuellement pour aider les groupes d'experts et de travail à créer du matériel de formation à l'appui de la communauté nationale de praticiens plus vaste en matière de GDR.

2. Faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD :

- Aucun progrès immédiat n'a été réalisé dans la migration de l'Assistant PGD de Portage vers une nouvelle base de codes fusionnée de la Digital Curation Centre (DCC) et de la California Digital Library (DCL) (connue sous le nom de Feuille de route du PGD). Les développements en matière de financement pourraient contribuer à relancer ce projet et on espère toujours que la migration aura lieu en 2019. Nous remercions l'Université de l'Alberta pour son soutien continu et généreux en nature et son engagement envers le Groupe d'experts sur le PGD et le secrétariat de Portage.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN)

- L'objectif de DVN consiste à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Trois sous-groupes étudient les lacunes et les possibilités qui pourraient être comblées par des stratégies et des services coordonnés à l'échelle nationale à l'appui de Dataverse, y compris le sous-groupe sur les modèles opérationnels, le sous-groupe sur la formation et le sous-groupe sur les métadonnées.
- Au moment de la rédaction du présent document, nous croyons savoir qu'une entente définitive sur les niveaux de service (ENS) a été conclue entre Scholars Portal/l'Université de Toronto et les établissements membres du BCI. Il s'agit d'un grand pas vers la vision d'une instance nationale de Dataverse (comme le propose le sous-groupe des modèles d'affaires de Portage). Les travaux se poursuivent pour améliorer les caractéristiques d'« internationalisation » de Dataverse (grâce au BCI pour son aide à cet égard). Portage et le groupe de travail Dataverse Nord de Portage continuent de surveiller l'évolution des événements et de maintenir des voies de communication avec les intervenants concernés.
- Le DVN poursuit sa collaboration avec le groupe d'experts sur la formation (GEF) afin de rédiger des documents de formation portant sur le dépôt. L'objectif est de produire des documents multimodaux en accordant la priorité aux manuels d'introduction, aux vidéos et aux ateliers destinés aux bibliothécaires et au personnel des bibliothèques. Un

guide d'une page sommaire a été rédigé ainsi qu'un document d'introduction de deux pages, qui sont maintenant disponibles.

- Le sous-groupe sur les métadonnées du DVN a élaboré un « modèle de métadonnées de base » commun pour Dataverse à l'aide de la terminologie et d'identificateurs normalisés. Il sera disponible au printemps 2019. En outre, ce groupe travaille à faciliter la mise au point et l'adoption d'une approche commune en matière d'étiquetage, de description et d'organisation des fichiers de données dans les dépôts de Dataverse.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR)

- Le DFDR est un projet conjoint entre l'ABRC/Portage et Calcul Canada visant à créer une interface de découverte nationale pour les données de recherche canadiennes ainsi qu'une plateforme évolutive de dépôt capable de traiter facilement de grands fichiers de données.
- Le DFDR est actuellement fonctionnel et offre une « production limitée », ce qui signifie que :
 - N'importe qui peut utiliser le service pour chercher et télécharger des données à partir du dépôt du DFDR ou d'un catalogue toujours plus riche de dépôts de données canadiens.
 - Les services de dépôt du DFDR sont offerts à un nombre croissant de chercheurs canadiens. Au cours de cette période, le [Water Institute](#) de l'Université de Waterloo s'est joint à nous en tant que dernier partenaire de production limitée. Classé parmi les 10 meilleurs instituts de recherche sur l'eau au monde, le Water Institute est un chef de file en matière de recherche et de formation sur l'eau. Pour en savoir plus, consultez la [page de collections du Water Institute](#).
- Le DFDR offre maintenant des collections spéciales aux grands projets de recherche qui déposeront de nombreux ensembles de données. Les collections permettent l'établissement d'une image de marque, des descriptions de projet, des liens vers d'autres ressources de projet en ligne et rassemblent des ensembles de données sur une seule page. La [collection Mountain Legacy Project](#) en est un exemple.
- À l'automne 2018, l'ABRC a retenu les services d'un expert-conseil en protection des renseignements personnels qui doit examiner les politiques et les procédures du DFDR afin de s'assurer que nous nous conformons aux lois et aux pratiques exemplaires. Voici un résumé de ces travaux :
 - Réalisation d'un examen et d'une analyse approfondis des protocoles de protection des renseignements personnels et de la documentation liés au Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR);
 - Formulation de 16 « Recommandations sur l'administration de la protection des renseignements personnels » pour le DFDR;

- Rédaction d'une nouvelle politique de protection des renseignements personnels;
- Recommandation visant la révision des conditions d'utilisation afin de mieux les harmoniser avec la politique révisée sur la protection des renseignements personnels;
- Suggestions de modifications et commentaires sur plusieurs politiques du DFDR.
- Le Comité directeur du DFDR, un groupe composé des présidents de Portage, des membres du secrétariat de Portage et des membres de la direction de Calcul Canada, a approuvé les politiques du DFDR rédigées par le Groupe de travail sur les politiques du DFDR. Il s'agissait notamment des Conditions d'utilisation, de la Politique sur la protection des renseignements personnels et de plusieurs politiques opérationnelles. Les politiques ont par la suite été présentées au Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC pour discussion. Le comité a soulevé des préoccupations au sujet des aspects juridiques des conditions d'utilisation, qui font actuellement l'objet d'un examen. Les politiques seront traduites et rendues disponibles sur le site Web du DFDR dès leur approbation.
- Une priorité pour Portage en 2019 est de faire passer le DFDR de la production limitée à un lancement complet.

Groupe de travail sur le modèle de service pour le DFDR (MS-DFDR)

- Le MS-DFDR a été formé pour tirer parti de l'expertise communautaire dans la conception de modèles de service et d'affaires, de politiques, d'expérience des utilisateurs et de flux de travail opérationnels pour une plateforme de dépôt fédéré de données de recherche.
- Le **groupe de travail sur les politiques** a entrepris la rédaction de plusieurs politiques à l'appui de l'exploitation d'un service de dépôt de données à l'échelle nationale. Le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC examine actuellement les politiques rédigées. En 2019, le groupe travaillera sur les ententes de niveau de service entre le DFDR et les sites d'hébergement de Calcul Canada, ainsi que d'autres fournisseurs de stockage.
- Le **Groupe de travail sur l'expérience utilisateur et la formation** continue de formuler des suggestions pour améliorer la conception de l'interface utilisateur de la plateforme du DFDR. En collaboration avec le GEF, le groupe a récemment terminé un guide sommaire d'une page pour le DFDR qui est disponible sur le site Web de Portage. Un appel de déclaration d'intérêt a été lancé en mars 2019 dans le but de recruter plusieurs nouveaux membres pour entreprendre des travaux dans le cadre de son mandat de deuxième année, où l'accent sera mis sur l'élaboration d'un plus grand nombre de documents de formation pour le DFDR, y compris un module de formation en ligne.

Efforts de coordination du paysage des dépôts :

- Portage a collaboré avec Scholars Portal à l'élaboration de documents d'introduction et de cas d'utilisation pour le DFDR et Dataverse (*en tenant également compte du paysage plus vaste des dépôts au Canada*). Ces documents seront traduits et accessibles sur le site Web de Portage.
- Portage est en train de créer un nouveau groupe d'experts sur les dépôts de données. Le mandat de ce groupe a été rédigé, et des travaux sont en cours pour désigner un président et des membres en vertu de celui-ci. Tel qu'il est actuellement envisagé, ce groupe réunira des représentants choisis des principales communautés d'intervenants des dépôts afin d'assurer une coordination de haut niveau pour des groupes de travail propres à des plateformes et d'adopter une approche vaste et cohérente pour l'élaboration de dépôts au Canada. Ce groupe d'experts complétera et soutiendra les travaux en cours des groupes du DFDR et de Dataverse North, tout en examinant également de nombreux dépôts de domaines au Canada.

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Collaboration avec les conseils régionaux des bibliothèques :

- Le directeur continue de rencontrer les représentants des quatre consortiums régionaux de bibliothèques chaque mois. En outre, les représentants régionaux ont été invités à ajouter des mises à jour régionales à celles de Portage publiées périodiquement dans la communauté.

Groupe de travail interorganisationnel sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles :

- Le but de ce groupe de travail est de fournir des conseils pratiques en ce qui concerne la gestion des données sensibles en déterminant les pratiques exemplaires reposant sur l'expérience de la communauté internationale et du Canada.
- Le premier sous-groupe poursuit ses travaux relatifs au mandat de rédiger un texte favorable au dépôt pour les applications déontologiques, le consentement éclairé et les accords d'accès aux données, ainsi qu'à du matériel de formation. Le sous-groupe a élaboré une grille de plan de travail pour déterminer les objectifs et les prioriser. Cette grille comprend également une section avec des définitions pour assurer une compréhension commune au sein du groupe et parmi les consommateurs des produits de ce groupe. Merci à Brenda Gagné et à Rachel Zand de continuer de coprésider ce sous-groupe.
- Le deuxième sous-groupe, qui examine les questions entourant les données autochtones, a cerné plusieurs mesures de suivi. La première consistera à élaborer un modèle de planification de la gestion des données (PGD) qui traite des questions relatives aux données de recherche autochtones. Elles couvrent l'ensemble des « sections » de l'Assistant PGD, de la collecte des données aux questions juridiques et éthiques.

Réunion nationale sur la science des données et la formation en GDR

- Le 22 janvier, DRC a organisé une réunion des principaux intervenants de la GDR pour discuter de la coordination de la formation pour la GDR et les initiatives de science des données. Des représentants de DRC, de l'équipe Portage de l'ABRC, de CODATA Canada, de World Data Systems, de Collèges et instituts Canada, du Centre de documentation collégiale, du CRSH, du CRSNG, des IRSC et d'ISDE ont participé à la réunion. Le directeur général de l'ABRC, le directeur de Portage et le gestionnaire de services y ont participé et ont parlé de l'excellent travail entrepris par le Groupe d'experts sur la formation. Des plans sont en cours pour mettre sur pied un groupe de formation pilote sous la direction du GEF qui offrirait de la formation à l'appui direct de la prochaine Politique des trois organismes sur la gestion des données.

Subventions pour le financement de la GDR de CANARIE :

- Le 23 janvier, CANARIE a tenu un atelier réunissant des titulaires de subventions pour la GDR afin de discuter des progrès et d'explorer les synergies potentielles entre leurs projets. Le directeur et le gestionnaire de services de Portage ont assisté à cet atelier. Les présentations des divers groupes sont disponibles sur [la page Zenodo de DRC](#).

Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux

- Les 24 et 25 janvier, plusieurs membres de l'équipe Portage de l'ABRC ont participé au Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux qui s'est tenu à Kanata, en Ontario. Le directeur de Portage a effectué une présentation sur le travail du Réseau d'experts et les nouveaux services de GDR à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur l'interface nationale de découverte des données et les possibilités de dépôt national. Des tables rondes ont eu lieu sur divers sujets liés à l'état futur de la GDR au Canada.

Le point sur le financement d'ISDE

- Lors du Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux, Sinead Tuite d'ISDE a réalisé une présentation sur les plans du gouvernement pour le financement de l'IRN au Canada, qui verrait la formation d'un nouvel organisme responsable de l'informatique de recherche avancée, de la gestion des données de recherche et des logiciels de recherche. L'équipe Portage de l'ABRC a rencontré Calcul Canada et DRC pour coordonner la planification de la gouvernance et de la structure de ce nouvel organisme. À la demande d'ISDE, Portage a présenté un « budget prioritaire » à la fin de 2018 pour répondre aux besoins urgents à moyen terme afin de maintenir l'élan et de faire progresser la GDR au Canada.
- Un document de haut niveau sur la feuille de route de la gestion des données, rédigé par un groupe central d'intervenants en GDR (du CDPIUC, des TI, de DRC, de l'équipe Portage de l'ABRC, le vice-président à la recherche, de Calcul Canada et d'Ocean Networks Canada), a été présenté à ISDE le vendredi 29 mars. Le présent document

visé à aider ISDE à établir un « accord de contribution », qui est le précurseur de l'octroi de fonds aux initiatives décrites dans la Feuille de route.

Subvention Connexion du CRSH obtenue

- Une demande de financement de Portage/McMaster pour un atelier national portant sur la curation des données a reçu 18 600 \$. Le Forum aura lieu en octobre 2019. Cet événement répondra à trois objectifs connexes : (1) fournir un forum d'intervenants pour renforcer la communauté afin de mieux comprendre l'état actuel et les besoins non comblés de la pratique de curation des données au Canada, (2) offrir un perfectionnement professionnel aux curateurs de données, et (3) articuler clairement les prochaines étapes pour le développement de cette profession au Canada. Cet événement jouera un rôle crucial dans l'élaboration et l'enseignement des compétences en données nécessaires pour assurer que les chercheurs sont en mesure de satisfaire les exigences des bailleurs de fonds (par exemple, l'ébauche de la politique sur la gestion de données de recherche des trois organismes) et celles des données FAIR (trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables) afin d'atteindre des objectifs comme une science ouverte, un gouvernement ouvert et un accès libre. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie permanente à long terme visant à établir et à maintenir des normes et des pratiques canadiennes en matière de données.

Équipe Portage de l'ABRC et Institut neurologique de Montréal (INM)

- Le mercredi 27 mars, l'Institut neurologique de Montréal a tenu un atelier international intitulé « Making Open Neuroscience Infrastructure interoperable, 2.0 » (*Rendre les infrastructures en neurosciences interopérables, 2.0*). Le directeur de Portage a été invité à prononcer le discours d'ouverture au nom de l'équipe Portage de l'ABRC, soulignant notre travail pour répondre aux besoins des chercheurs en matière de GDR et le rôle essentiel des spécialistes de domaine dans le perfectionnement et la réponse à ces besoins. La présentation de Portage a été très bien accueillie et a suscité beaucoup de conversations subséquentes. Bon nombre des membres de ce groupe n'étaient pas au courant de la nouvelle politique des trois organismes sur la GDR, et seuls quelques-uns connaissaient les outils, les plateformes et les services offerts par Portage. Les personnes étaient toutefois très conscientes de l'importance cruciale des normes sur les métadonnées dans leur domaine et ont pris quelques bonnes mesures initiales pour aborder ce problème.

Blogue de The Scholarly Kitchen

- Le secrétariat de Portage de l'ABRC et un représentant du blogue de The Scholarly Kitchen se sont réunis pour discuter d'un « billet d'invité » à ce blogue de publication universitaire populaire.

Autres engagements

- Jeff Moon et Amber Leahey du Scholars Portal du CBUO ont présenté un rapport d'étape sur Portage ainsi que sur les projets appuyés par Portage et financés par CANARIE dans le cadre de la super conférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario (OLA) le 30 janvier 2019. Juste avant cette présentation, Jane Fry (bibliothécaire de données à l'Université Carleton et présidente du GEF) et Meghan Goodchild (bibliothécaire des systèmes de GDR à l'Université Queen's et au Scholars Portal du CBUO) ont donné une conférence intitulée : « Gestion des données de recherche : Qu'en est-il et que se passe-t-il en Ontario? » Les deux discussions ont attiré de nombreux participants et ont suscité des questions et des discussions intéressantes.
- Jeff Moon a réalisé une présentation sur la GDR et a assisté à des réunions à l'Université de l'Alberta, le 12 février.
- Jeff Moon a présenté un exposé et assisté à des réunions à l'activité « Data Love-in » de l'Université Simon Fraser, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février.
- Jeff Moon a réalisé une présentation sur la GDR et a assisté à des réunions à l'Université de Victoria, le 15 février.
- Jeff Moon réalisé une présentation à la réunion des directeurs du COPPUL, le 28 février.
- Lee Wilson a présenté un exposé lors d'une réunion des intervenants en GDR à l'Université St. Francis Xavier avec Meghan Landry, bibliothécaire de liaison et responsable de la GDR à la bibliothèque Angus L. Macdonald, le 15 février.
- Jeff Moon a prononcé un discours d'ouverture au Sommet des cégeps sur la GDR, à Québec, le 12 mars.
- Jeff Moon a été invité à prendre la parole à la réunion des intervenants de Calcul Canada, à Ottawa, le 20 mars.
- Jeff Moon a prononcé un discours d'ouverture à l'occasion de l'atelier « Making Open Neuroscience Infrastructure interoperable », à Montréal, les 27 et 28 mars.
- Lee Wilson a présenté une affiche intitulée « Canadian Research Data Repository Solutions and Innovations » (*Solutions et innovations en matière de dépôts de données de recherche au Canada*) à la Conférence sur la science ouverte, à Berlin, les 20 et 21 mars.
- Lee Wilson a réalisé une présentation à l'atelier FAIR-RRDM 2019 de Drexel-CODATA, Philadelphie (Pennsylvanie), les 31 mars et 1^{er} avril.

4. Élaboration des activités et des communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'Association. Le but est de mettre en place un réseau durable s'appuyant sur le grand écosystème de gestion des données de recherche

Activités et réalisations

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM)

- Le CPPM s'est réuni le 11 février pour discuter de la mise à jour de Portage, du rapport d'étape trimestriel et du plan de travail de 2019. Le financement par les membres et le financement externe, la stratégie de l'infrastructure de recherche numérique d'ISDE (y compris la gouvernance du nouvel organisme proposé), le DFDR et Dataverse North (Scholars Portal du CBUO et Portage), ainsi qu'un compte rendu du Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux et des réunions connexes ont également figuré à l'ordre du jour. Le CPPM s'est également réuni le 26 mars pour discuter davantage de la feuille de route de gestion des données qui sera présentée à ISDE, et de nouveau le 4 avril pour examiner les ébauches de politiques du DFDR et les scénarios d'utilisation pour le DFDR et Dataverse.

Comité consultatif de Portage (CCP)

- Le Comité consultatif de Portage s'est réuni le 7 mars et a discuté du rapport d'étape de Portage, du Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux et de la déclaration connexe de Kanata, du financement de l'infrastructure de recherche numérique et du paysage actuel des dépôts canadiens.